

Natalia **BABII**

gr. did. I, Colegiul Agroindustrial din Râșcani

Exemple de bune practici pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor din colegiu

Rezumat: Educația antreprenorială reprezintă o dimensiune de actualitate a acțiunii formative, iar pentru ca un astfel de demers formativ să nu se realizeze la întâmplare, ci să aibă un caracter coerent și sistematic, este important să se desfășoare într-un cadru instituționalizat, pe bazele

instituției de învățământ. Pentru ca elevii, dacă vor dori, să poată iniția în viitor o afacere, ei trebuie să fie informați cu referire la cadrul legislativ care reglementează domeniul respectiv. Aceasta îi va ajuta să conștientizeze faptul că, într-o economie de piață, oamenii au libertatea de a se angaja în activități aducătoare de venit, devenind, astfel, agenți economici – persoane sau grupuri de persoane fizice sau juridice care au comportamente economice similare.

Cuvinte-cheie: învățământ postsecundar, educație antreprenorială, Bazele antreprenoriatului, firme de exercițiu, parteneriat.

Abstract: Entrepreneurial education represents an actual dimension of formative teaching action and, in order for such a formative approach not to happen at random, but to have a coherent and systematic character, it is important that entrepreneurial education should be carried out in different types of educational institutions. Students should be aware of entrepreneurial legislative policy if they want to start a business in future. This will make them aware of the fact that in a market economy people have the freedom to engage in various income-generating activities, thus becoming economic agents defined as sole proprietorship or partnerships or joint-stock companies having similar economic characteristics.

Keywords: post-secondary education, entrepreneurial education, Entrepreneurship Basics, exercise firms, partnership.

"Dă-i unui om un pește, și va fi sătul o zi întreagă, învață-l să pescuiască, și va fi sătul o viață întreagă."

(Lao Tzu)

Unul dintre scopurile educației antreprenoriale este de a promova creativitatea, inovarea și activitățile independente. Disciplinele antreprenoriale le oferă elevilor instrumente pentru a analiza o idee de afaceri în mod obiectiv, a comunica și a stabili legături în mediul profesional, a conduce și a evalua un proiect, a gândi critic și creativ, a rezolva constructiv problemele apărute. Elevii se simt mult mai siguri pe ei în ceea ce privește înființarea propriei afaceri, dacă își pot testa ideile și capacitățile într-un mediu educațional propice.

Beneficiile educației antreprenoriale nu se limitează

la stimularea înființării de afaceri inovatoare și prospere, acestea vizează și perspectiva creării de noi locuri de muncă. Antreprenoriatul este o competență necesară tuturor, ajutând tinerii să devină mai încrezători într-o viitoare activitate de întreprinzător.

Prezentăm câteva exemple de posibile abordări și metode utilizabile în planificarea și predarea antreprenoriatului în cadrul învățământului profesional tehnic postsecundar, care scot în evidență o multitudine de obiective, ținte, strategii și soluții, pentru un șir semnificativ de cazuri.

Exemplul 1. Inițierea în lumea afacerilor prin unitatea de curs Bazele antreprenoriatului. Nivelul pregătirii elevilor pentru activitatea de antreprenoriat se reflectă la unitatea de curs *Bazele antreprenoriatului*, care, conform Planului-cadru pentru învățământul profesional tehnic

postsecundar și postsecundar nonterțiar, în baza Sistemului de credite de studii transferabile, capitolul IV, *Componenta formativă a planului de învățământ*, punctul 29, face parte din compartimentul *orientare socioumanistică* [2, p. 5].

Unitatea de curs respectivă le oferă elevilor cunoștințe utile și actuale referitoare la noua economie și tehnicile de întocmire a planurilor de afaceri. Ea țintește formarea unei gândiri tehnico-economice eficiente și asigurarea unei pregătiri optime a viitorilor specialiști, pentru înțelegerea necesității, a procesului de întocmire, prezentare și promovare a planului de afaceri. Unitatea de curs *Bazele antreprenoriatului* vizează probleme de marketing și management, de finanțare și programare a lucrărilor de investiții, oferindu-le elevilor posibilitatea de a obține abilități de stabilire și calculare a indicatorilor de eficiență economică, ”care asigură competitivitatea, administrarea și controlul afacerii, precum și de a rezolva studiile de caz privind capacitățile optime de producție, evaluarea întreprinderilor, efectuarea studiului de fezabilitate, elaborarea proiectului de dezvoltare etc.” [5, p. 4].

Pentru a asigura un randament înalt în însușirea acestei unități de curs, în cadrul Colegiului Agroindustrial din Râșcani, a fost constituit un grup de experți, care a elaborat un caiet tipizat al *Planului de afaceri*. Acesta este completat la lecțiile practice în baza cunoștințelor acumulate la lecțiile teoretice. Completat, caietul permite: evaluarea fezabilității ideii de afaceri, determinarea problemelor care ar putea afecta realizarea ideii; determinarea necesarului de finanțe pentru inițierea afacerii; cercetarea pieței și a mediului concurențial; elaborarea unui plan de afaceri.

Evaluarea constă în prezentarea și susținerea planurilor de afaceri. Elevii argumentează indicatorii incluși în planul de afaceri și răspund la întrebările ”comisiei de experți”, din a cărei componență fac parte colegii, profesorul de la disciplină, precum și membrii catedrei de discipline economice.

Exemplul 2. Antreprenoriatul ca o oportunitate de orientare în carieră prin firmele de exercițiu. Piețele concurențiale nu pot exista fără resurse umane corespunzătoare, adică fără o forță de muncă bine pregătită. Astfel, sistemul de învățământ se confruntă cu noi provocări, în special în domeniul formării profesionale. *Firmele de exercițiu* reprezintă un instrument ideal în acest sens. Introdus în Colegiul Agroindustrial din Râșcani prin proiectul *Eco Net*, cu susținerea *Kultur Kontakt Austria*, acesta a favorizat aderarea instituției la o rețea națională a firmelor de exercițiu.

Firma de exercițiu reprezintă o metodă de predare orientată spre practică, este modelul unei întreprinderi în care activitățile derulate de o firmă reală devin transparente pentru procesul de învățare. Instruit într-un cadru atractiv și interactiv, tânărul va participa benevol și motivat la propria formare, dobândind competențele ce îi vor ușura inserția pe piața muncii [3]. Înțelegerea și aplicarea optimă

a conceptului de *firmă de exercițiu* îi va putea oferi ”o învățare activă, bazată pe practică, facilitându-i trecerea de la instituția de învățământ la viața activă” [4, p. 7]. Nivelul de aplicare a conceptului: elevii anului III și IV.

Astfel, în cazul instituției noastre, pe parcursul a 6 ani de activitate, au fost înregistrate 5 firme de exercițiu în domeniul de activitate înrudite cu specialitățile predate. Deoarece firma de exercițiu reprezintă un model al unei întreprinderi reale, elevii exercită rolurile de șefi și angajați. Ei efectuează tranzacții economice caracteristice firmelor reale, fiecare firmă fiind structurată pe departamente: resurse umane, secretariat, marketing, desfacere, contabilitate etc. Activitatea se desfășoară conform legislației în vigoare a Republicii Moldova.

Scopul firmei de exercițiu este dobândirea cunoștințelor și formarea competențelor-cheie, ceea ce le va permite elevilor implicați în activitate să se realizeze cu succes în lumea reală. Competențele formate sunt următoarele: abilități antreprenoriale; deprinderi de lucru în echipă, de conducere; autonomie în lucru; luarea de decizii și asumarea responsabilităților; culegerea și prelucrarea independentă a informațiilor; gândirea creativă; transpunerea în practică a cunoștințelor teoretice; rezolvarea situațiilor-problemă; organizarea locului de muncă etc.

Exemplul 3. Evaluarea și impactul bunelor practici. Competențele antreprenoriale pot fi dezvoltate nu numai prin instruire teoretică sau practică (firmele de exercițiu), dar și prin activități extradidactice: conferințe, concursuri, serate tematice etc. (de exemplu, parteneriat colegiu-întreprindere privind desfășurarea unor conferințe în baza materialelor selectate în timpul practicilor tehnologice și de instruire).

Cadrul didactic poate întâmpina dificultăți în prezentarea atractivă a noțiunilor legate de antreprenoriat. Deschiderea colegiilor către sectorul real al afacerilor face posibilă rezolvarea acestei probleme, prin invitarea unor experți externi (oameni de afaceri și antreprenori) de a se implica în activitatea de predare. În acest sens, este recomandabil ca cei care vin în fața elevilor să fie absolvenți ai colegiului, astfel încât elevii să se poată identifica ușor cu aceștia: „Dacă el/ea poate face acest lucru, îl pot face și eu...”.

Parteneriatele se pot fundamenta pe multiple elemente, toate vizând facilitarea și întărirea cooperării, aceasta din urmă contribuind – direct și indirect – la dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale elevilor. Parteneriatul întreprindere-colegiu implică următoarele:

- Întreprinderile prezintă probleme reale, extrase din activitatea de zi cu zi. Analizându-le, elevii pot sugera căi de soluționare a acestora.
- Conducătorii de întreprinderi se asigură că elevii, vizitând și familiarizându-se cu activitatea întreprinderilor, își vor forma o imagine despre sectorul respectiv și operațiunile aferente acestuia.

Conferințele comportă și ele numeroase avantaje,

deoarece dezvoltă la elevi capacitatea de analiză a mediului economic în cadrul căruia se desfășoară afacerea, precum și de identificare a factorilor de succes și a obstacolelor în calea lor.

Exemplul 4. Eforturi care să asigure impactul dorit și rezultate notabile. Conform articolului 143 (6) al Codului Educației [3], „Instituțiile de învățământ pot beneficia și de alte surse de finanțare, și anume: a) venituri provenite din prestarea contra plată a unor servicii educaționale, precum și din activitatea de cercetare și de transfer tehnologic, în condițiile legii; b) venituri provenite din comercializarea articolelor confecționate în procesul de studii (în gospodăria didactică, ateliere experimentale etc.)”.

Colegiile pot genera venituri prin efectuarea de expertize în domeniu și prin intermediul unui management financiar transparent, care ar spori calitatea și atractivitatea educației oferite. Prin implicarea activă a elevilor în procesele de instruire, de producție și de distribuție, se îmbunătățește calitatea formării abilităților lor practice. Acest lucru servește și la o mai bună înțelegere a procesului de producție și de marketing de către cadrele didactice. În plus, veniturile adiționale generate astfel vor fi utilizate pentru întreținerea și extinderea infrastructurii și pentru finanțarea activităților de marketing ale instituției de învățământ.

Scopul activităților generatoare de venituri îl reprezintă obținerea unor venituri relativ constante și pregătirea unor specialiști calificați în domeniu, prin utilizarea eficientă a bazei tehnico-materiale a instituției de învățământ: prelucrarea materiei prime și obținerea produsului finit.

Prin calitatea produselor oferite de instituțiile de învățământ se dorește dezvoltarea, într-o perioadă de timp scurtă, a unor activități stabile și de durată, care să aducă inovații în domeniu. Acest scop poate fi realizat prin câțiva pași: dezvoltarea unei baze tehnico-materiale durabile; sporirea competențelor profesionale ale absolvenților; educația antreprenorială a elevilor; diversificarea surselor de finanțare; fabricarea de produse noi la prețuri rezonabile și de calitate; atragerea unui număr cât mai mare de clienți.

Începând cu luna martie 2014, Colegiul Agroindustrial din Râșcani a fost inclus în proiectul *Generarea de venituri în instituțiile din sistemul de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova*, ale cărui obiective au urmărit: îmbunătățirea calității instruirii practice și, ca rezultat, generarea unor mijloace bugetare suplimentare; consolidarea antreprenoriatului școlar. Astfel, instituția și-a propus să exploateze în activitatea de producere laboratorul *Linia de panificație*, în vederea obținerii unor venituri suplimentare. La etapa actuală, se perfectează pachetul de documente, întru desfășurarea corectă și conform actelor normative a procesului de desfășurare a producției finite.

Grupul-țintă: Elevii Colegiului Agroindustrial din Râșcani.

Beneficiari: Locuitorii or. Râșcani, ai localităților din împrejurime.

Părțile interesante:

- Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, care au în atenție pregătirea unor specialiști competitivi pe piața muncii, prin dezvoltarea și utilizarea eficientă a bazei tehnico-materiale a instituțiilor din subordine;
- Administrația publică locală, interesată de dezvoltarea instituției de învățământ, ceea ce va contribui la sporirea imaginii orașului, a raionului, a regiunii;
- Agenții economici, preocupați de calitatea specialiștilor formați în instituție, care, ulterior, fiind angajați de ei, vor asigura realizarea eficientă a proceselor tehnologice la întreprinderi;
- Părinții, interesați de angajarea copiilor în câmpul muncii în țară, fapt ce este posibil prin formarea unor competențe profesionale solide.

Utilizarea bazei tehnico-materiale existente pentru domeniul panificației în Colegiul Agroindustrial din Râșcani reprezintă o posibilitate de a obține finanțări suplimentare și de a desfășura o activitate practică cu un potențial semnificativ de profitabilitate.

În concluzie: ”Armata” de antreprenori din Republica Moldova este încă foarte mică, în raport cu numărul cetățenilor activi pe piața muncii. Competențele ce permit înființarea și administrarea unei firme, mici sau mari, sunt extrem de binevenite într-un mediu concurențial puternic, atât pe piața muncii, cât și pe cea a produselor și serviciilor. Necesitatea realizării unor produse cât mai bune și mai ieftine face din instituția de învățământ un mediu propice pentru pregătirea viitorilor antreprenori.

Proiectele derulate în instituțiile de învățământ au o importantă conotație antreprenorială, fiind atractive pentru elevi și părinți și având repercusiuni sociale și economice pe termen lung. Un mediu economic stabil, ce își are rădăcinile în pregătirea la școală, reprezintă cheia către un succes sigur pentru toți factorii de interes.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Arcan P. et al. Firma de exercițiu – start sigur în carieră. Chișinău: Garamont-Studio, 2012. 138 p.
2. Botezatu A. et al. Firma de exercițiu. Ghid pentru elevi. Chișinău: T-PAR, 2013. 188 p.
3. Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014. Pe: <http://msmps.gov.md/ro/content/codul-educatiei-al-republicii-moldova>
4. Planul-cadru pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile.
5. Șuleanschi S. (coord.) Bazele antreprenoriatului. Curriculum pentru învățământul profesional tehnic secundar. Chișinău, 2015.